

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 10 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 10

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 10

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Rakhbar E. Kholikova THE NEW UZBEKISTAN IS A COUNTRY OF GREAT POTENTIAL (ON THE EXAMPLE OF WOMEN).....	4
2. Нилуфар Джураева СОВЕТ ДАВРИ ҚАТАҒОНЛИК СИЁСАТИНИНГ ХОТИН-ҚИЗЛАР ТАҚДИРИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ.....	9
3. S.I. Gabrielyan ERONGA 1910-YIL INGLIZ-RUS QARZI UCHUN SIYOSIY KURASH.....	19
4. Суннатилла Исмоилов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА НЕФТ ВА ГАЗ САНОАТИНИНГ МОДЕРНИЗАЦИЯ ҚИЛИНИШИ ВА СОҶА НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИНГ ЯРАТИЛИШИ.....	29
5. Qahramon Matxoliqov O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING YEVROPA DAVLATLARI BILAN MADANIY ALOQALARNING RIVOJLANISHIDA DAVLAT VA NODAVLAT TASHKILOTLARNING O‘RNI.....	37
6. Азизбек Мўминов ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ЭКОТУРИЗМНИ ҲУДУДИЙ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	47
7. Эркин Раджапов СОВЕТ ҲОКИМИЯТИ ҚАТАҒОН СИЁСАТИНИНГ АЯНЧЛИ ОҚИБАТЛАРИ (ЎЗБЕК МИЛЛИЙ ҲАРБИЙ КАДРЛАР ЭЛИТАСИ МИСОЛИДА).....	53
8. Хайрулла Рахматов БУХОРО АМИРЛИГИДА ЯШАГАН ЕТАКЧИ УРУҒ НОМЛАРИНИНГ ЭТНОНИМЛАРИ ХУСУСИДА.....	64
9. Зилола Турабоева СУРХОН ВОҲАСИ АРХЕОЛОГИК ОБЪЕКТЛАРИДА ХАЛҚАРО ҚЎШМА ЭКСПЕДИЦИЯЛАР АМАЛГА ОШИРГАН ТАДҚИҚОТЛАР НАТИЖАЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	71
10. Шухрат Эргашев ФРАНЦИЯДА 1848 ЙИЛГИ ИНҚИЛОБ АРАФАСИДАГИ ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТ.....	82
11. Ильяс Шакиров ЗАМОНАВИЙ ХАЛҚАРО МУНОСАБАТЛАР ТИЗИМИДА ЎЗБЕКИСТОН ВА СИНГАПУР ҲАМКОРЛИГИ.....	90
12. Иззат Юсупов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ПОЧТА АЛОҚА ТИЗИМИНИНГ МОДДИЙ ТЕХНИК БАЗАСИНИ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ.....	97

Суннатилла Исоқович Исмоилов,
Ўзбекистон миллий университети
мустақил тадқиқотчиси,
sunnatismoilov@gmail.com

МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА НЕФТ ВА ГАЗ САНОАТИНИНГ МОДЕРНИЗАЦИЯ ҚИЛИНИШИ ВА СОҶА НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИНГ ЯРАТИЛИШИ

For citation: Sunnatilla I. Ismoilov, MODERNIZATION OF THE OIL AND GAS INDUSTRY DURING THE YEARS OF INDEPENDENCE AND THE CREATION OF THE THEORETICAL AND LEGAL BASIS OF THE INDUSTRY. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 10, pp.29-36

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7329180>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида мустақилликка эришилгач нефт ва газ саноати соҳасида амалга оширилган қонунчилик борасидаги ислохотлар таҳлил этилган.

Ўзбекистонда давлат мустақиллиги қўлга киритилгач, биринчи навбатда мамлакат иқтисодий мустақиллигини мустаҳкамлаш, саноат корхоналарининг барқарор ишлаши ҳамда халқ фаровонлигини таъминлаш давлат сиёсатининг устувор йўналишига айланди. Шубҳасиз, мамлакатимиз халқ хўжалигининг барча йўналишларининг мунтазам фаолият кўрсатиши ҳамда ривожланишини таъминловчи стратегик тармоқларидан бири бу нефт ва газ саноатидир. Бозор иқтисодиёти муносабатларининг ҳозирги босқичида нефт-газ саноати ёқилги индустриясининг етакчи тармоқларидан бирига айланди ва республикада ишлаб чиқарувчи кучларни энергия билан таъминлашда драйвер ролини бажармоқда.

Калит сўзлар: нефт ва газ саноати, Устюрт, Бухоро-Хива, Жануби-Ғарбий Ҳисор, Сурхондарё, Фарғона минтақалари, “Ўзбекнефт” ва “Ўзбекгазсаноат” давлат ишлаб чиқариш бирлашмалари.

Суннатилла Исоқович Исмоилов,
независимый исследователь Национальный
университет Узбекистана,
sunnatismoilov@gmail.com

МОДЕРНИЗАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ И СОЗДАНИЕ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ОТРАСЛИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются законодательные реформы, осуществленные в сфере нефтегазовой отрасли после обретения независимости Республики Узбекистан.

После обретения Узбекистаном государственной независимости приоритетом государственной политики стало, прежде всего, укрепление экономической независимости страны, стабильная работа промышленных предприятий, обеспечение благосостояния народа. Несомненно, нефтегазовая отрасль является одной из стратегических отраслей, обеспечивающих бесперебойную работу и развитие всех сфер народного хозяйства нашей страны. На современном этапе рыночных экономических отношений нефтегазовая отрасль стала одной из ведущих отраслей топливной промышленности и играет роль локомотива в энергообеспечении производительных сил республики.

Ключевые слова: нефтегазовая промышленность, Устюртская, Бухаро-Хивинская, Юго-Западно-Гисарская, Сурхандарьинская, Ферганская области, ГПО «Узбекнефть» и «Узбекгазсаноат».

Sunnatilla I. Ismoilov

Independent Researcher of the
National university of Uzbekistan
sunnatismoilov@gmail.com

MODERNIZATION OF THE OIL AND GAS INDUSTRY DURING THE YEARS OF INDEPENDENCE AND THE CREATION OF THE THEORETICAL AND LEGAL BASIS OF THE INDUSTRY

ABSTRACT

This article analyzes the legislative reforms implemented in the oil and gas industry after the independence of the Republic of Uzbekistan.

After Uzbekistan gained state independence, the priority of state policy was, first of all, strengthening the economic independence of the country, the stable operation of industrial enterprises, and ensuring the well-being of the people. Undoubtedly, the oil and gas industry is one of the strategic industries that ensures the smooth operation and development of all spheres of the national economy of our country. At the present stage of market economic relations, the oil and gas industry has become one of the leading branches of the fuel industry and plays the role of a locomotive in the energy supply of the productive forces of the republic.

Index Terms: oil and gas industry, Ustyurt, Bukhara-Khiva, South-West-Gisar, Surkhandarya, Fergana regions, Uzbekneft and Uzbekgazsanoat.

1. Кириш:

Кейинги йилларда республикада саноат, кишлок хўжалиги ва транспортнинг ҳар томонлама бир-бири билан боғлиқ ҳолда ривожланиб бориши дунё аҳамиятига молик бўлган пахта саноати, ёқилғи энергетика, кимё, рангли металлургия, машинасозлик ва қурилиш материаллари каби ишлаб чиқариш мажмуаларининг ташкил топишига олиб келди.

Мазкур саноат мажмуаларининг ривожланиши ишлаб чиқариш кучларининг тўғри жойлашишига, ёқилғи-энергетика, минерал хом ашё ресурсларини аниқлаш ва улардан самарали фойдаланиш, шунингдек, соҳани малакали мутахассислар билан таъминлашга боғлиқдир. Бу мажмуалар ичида ёқилғи-энергетика ва кимё саноати аҳамиятли ҳисобланади. Чунки, бошқа саноат мажмуаларининг барқарор фаолият кўрсатиши кўп жихатдан ушбу соҳанинг нечоғли ривожланишига боғлиқ. Мутахассисларнинг фикрича, ишлаб чиқариш мажмуининг муҳим тармоғи минтақаларо аҳамиятга эга бўлган ёқилғи саноати ҳисобланади.

2. Тадқиқотнинг мақсади:

Тадқиқотдан кўзланган асосий мақсад 1991-2010 йилларда Ўзбекистон Республикасида нефт ва газ саноати соҳасида амалга оширилган сиёсий, иқтисодий-ижтимоий ислохотлар ва уларнинг натижаларини тадқиқ этишдан иборат.

3. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мақола умум қабул қилинган тарихий методлар-тарихийлик, қиёсий-мантиқий таҳлил, кетма-кетлик, холислик тамойиллари асосида ёритилган бўлиб, нефть ва газ саноати соҳасига оид манбалар, бу борада амалга оширилган тадқиқотлар ҳамда даврий матбуот нашрлари ўрганилди.

Шундай бўлсада мазкур давр тарихига доир бўлган кўпгина манбалар ҳали ҳануз ўз тадқиқотчиларини кутиб турганлиги ҳам муҳимдир.

4. Асосий қисм:

Мутахассисларнинг баҳолашича, Ўзбекистоннинг ер остида жуда катта нефть ва газ қатламлари мавжуд бўлиб, уларнинг қарийб 60 фоизи истиқболли қазиб олиш имкониятига эга. Мамлакатимизда нефть ва газ мавжуд бўлган бешта асосий минтақани ажратиш кўрсатиш мумкин. Булар: Устюрт, Бухоро-Хива, Жануби-Ғарбий Ҳисор, Сурхондарё, Фарғона минтақаларидир. Ўз навбатида Устюрт нефть-газ минтақаси – 105,1 минг км², Бухоро-Хива минтақаси – 44,4 минг км², Фарғона минтақаси – 17 минг км², Сурхондарё минтақаси – 14 минг км², Жануби-Ғарбий Ҳисор минтақаси – 4,4 минг км² майдонни ишғол этади[1:19].

Шу ўринда нефть хом ашёси ва табиий газ ҳақида тўхталиб ўтиш мақсадга мувофиқдир. Нефть – қорамтир мойсимон суюқ ёнувчи қазилма бойлик, органик бирикмаларнинг мураккаб аралашмасидан иборат модда. У ер юзидан асосан, 1,2-2 км чуқурликда, ер ости гумбазларининг ғовак ёки серёриқ тоғ жинслари (кум, қумтош, оҳактош)да жойлашади. Нефть ер ости ва ер устида силжиш қобилятига эга суюқлик бўлиб, ҳаракатчан нефть маҳсулотлари кимёвий жиҳатдан углеводород (углерод ва водород)ларнинг мураккаб аралашмаси бўлиб, асосан, олтингугуртли, кислородли, азотли органик бирикмалардан таркиб топади[2:284].

Нефть ўта муҳим ёнилғи-энергия манбаи бўлиб, ёқилғи-мойлаш материаллари ва битумлар олишда асосий хом ашё сифатида ишлатилади. Ижтимоий ишлаб чиқаришнинг ҳамма соҳалари у ёки бу даражада нефть ва газ билан чамбарчас боғлиқдир. Нефть ва газнинг хўжаликдаги аҳамияти илмий-техника тараққиётининг жадаллашуви натижасида кун сайин ортиб бормоқда. Агар XX аср бошида нефть саноат даражасида ишлаб чиқаришнинг илк босқичида умумий энергия ресурсларининг 4--5 фоизини ташкил этган[3:7] бўлса, аср охирига келиб асосий энергоресурсларнинг 65 фоизини, бугунги кунга келиб эса ундан ҳам кўпроқ кўрсаткични ташкил этади. XX аср давомида эса кўмирнинг умумий энергия манбаидаги улуши 75 фоиздан 25 фоизга камайди. Бу эса нефть маҳсулотларига бўлган талабнинг муттасил ўсиб боришини таъминламоқда.

Нефть билан биргаликда қазиб олинган табиий газ ҳам энергиянинг муҳим манбаи ҳисобланади. Геологик нуқтаи назардан газ ер қаъридаги табиий эритма бўлиб, мўътадил шароитда алоҳида конденсат ва эркин газга айланади. Ер остида пуфакчалар кўринишида ёйилган ёки уюмлар кўринишида тўпланади. Саноат даражасида олинган кон газ кўмир уюмларидан ажралади. Кон газ метандан таркиб топган бўлиб, унда карбонат, кислота, азот, олтингугурт, парафин ва олефин қаторидаги газлар учрайди[4:76]. Шунингдек, нефть конларини қазитиш жараёнида нефтьда эриган ёғли газ билан газ қалпоғидаги эркин газ аралашмасидан иборат табиий (йўлакай) газ ҳам учрайди. Ҳосил бўлишига кўра ушбу газ нефть уюмлари билан боғлиқ бўлади. Умуман олганда, мутахассислар томонидан соҳага доир ўндан ортиқ газ турлари ажратилади. Бу каби газлар таркибида 50 фоиз углеводородлар мавжуд бўлади[5:758]. Табиий газ аввало, саноатда ҳам аҳоли турмуш тарзида ҳам энг арзон ёқилғи ҳисобланади. Шунингдек, газ таркибида мавжуд бўлган аралашма (компонент)лар - этан, пропан, бутан ва олтингугурт автомобилсозлик ва кимё саноати учун муҳим маҳсулотлар ҳисобланади.

Тармоқ конларидан шунингдек, нефть ва газ билан бирга газ конденсати ҳам қазиб олинади. Конденсат – ер ости газларининг ажралиб чиққан суюқ маҳсулоти бўлиб, мўътадил шароитдаги қатлам газининг конденсати суюқ углеводороддан таркиб топади. Конденсат газ қатламидаги термодинамик иссиқлик ва босим таъсири шароитида ҳосил бўлган газнинг суюқ қисми. Унинг таркибида нефтьда бўлгани каби асфальт (гудрон) ва смолали моддалар учрамайди. Унинг таркибини асосан метанли углеводородлар ташкил этади. Мутахассисларнинг фикрича, конденсат ҳам нефть ҳисобланади, нефтнинг газда эриб, унинг

таркибига ўтиб қолган буғсимон нефт заррачалари конденсат деб аталади[6:52]. Мутахассисларнинг эътирофи этишича, ёнилғи бирикмаларининг таркибига кўра, бир тонна газ конденсати 3-4 тонна нефтга тенг келади ва кимёвий-физик хусусиятлари бўйича ундан нафақат мотор ёнилғиси, шу билан бирга пропан-бутан бирикмаларини ҳам ажратиш олиш мумкин бўлади[7:2].

Нефт ва газнинг энг муҳим афзалликларидан бири уларнинг юқори қийматлиги(калориялиги)дадир. Жумладан, бу ёқилғиларнинг иссиқлик бериш қобилияти кўмирдан 1,5-2 хисса юқори туради. Нефт ва ундан олинадиган маҳсулотларни ёқилғи сифатида деярли ҳамма шароитда қўллаш мумкин, аммо нефт маҳсулотлари қўлланиладиган жойларда кўмирдан фойдаланиш мумкин эмас.

Нефт ва газнинг универсаллиги шундаки, улар фақат энергетика манбаи сифатида қўлланилганига қолмасдан, балки саноат ва бошқа тармоқларда ҳам ашё сифатида ҳам фойдаланилади. Хусусан, кимё саноатининг асосий хом ашёси нефт маҳсулотлари ҳисобланади. Шу сабабли саноатнинг барча тармоқлари тараққиётини нефт маҳсулотларисиз тасаввур қилиш мумкин эмас.

Углеводородли хом ашё сифатида нефт ва газни қайта ишлаш натижасида бензин, керосин, дизель ёқилғиси, парафин, вазелин каби 200 дан ортиқ турли кўринишдаги юқори технологик маҳсулотлар олинади. Айнан ушбу маҳсулотлар саноат корхоналари ҳамда кишлоқ хўжалиги фаолиятига таъсир ўтказади. Жумладан, парафин электротехника саноатида, вазелин эса фармацевтика ва парфюмерия саноатида қўлланиладиган хом ашё ҳисобланади. Нефтнинг энг сўнгги чиқиндиси сифатида олинадиган гудрон асфальт тайёрлашда ишлатилади.

Нефт ва газ ишлаб чиқариш ҳажмининг тез суръатлар билан ўсиши бу хом ашёларнинг фақатгина қўлланилиш қулайлигига боғлиқ бўлмасдан, балки уларнинг иқтисодий самарадорлигига ҳам боғлиқдир. Мисол учун, газ қазиб олишнинг таннархи шартли ёқилғи ҳисобида 4-5 марта арзон, табиий газнинг таннархи эса кўмирникидан 7-8 марта арзондир. Шу сабабли саноат корхоналари, айниқса, электр қуввати ишлаб чиқаришда газнинг аҳамияти каттадир. Шунингдек, коммунал хўжалиги ва маиший турмушда газдан фойдаланиш энг қулай ва самаралидир.

Нефт ва газ саноати юқори даражада даромад келтирувчи ишлаб чиқариш бўлиб, у ўзига қазиб олиш ва қайта ишлаш, шунингдек, истеъмолчиларга етказиб беришдан иборат бутун жараённи ўз ичига олади. Хом ашёни қазиб олишда ва қайта ишлашда нефт ва газ бир-бирига ҳамроҳ бўлган ва бирга намоён бўладиган элементлар ҳисобланади. Кўпгина ҳолларда ихтисослашган нефт ва газ компаниялари уларни алоҳида-алоҳида қазиб олиш ва қайта ишлаш билан шуғулланишлар.

Шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш керакки, Ўзбекистон ҳудудида нефт қазиб олиш 125 йиллик, уни саноат даражасида қазиб олиш ва қайта ишлаш юз йилдан ортиқ, газ қазиб олиш эса ярим асрдан ортиқ тарихга эга. Узоқ йиллар мобайнида мамлакат ҳудудида олиб борилган қидирув-изланишлар натижасида бир қатор йирик конлар очилган бўлиб, Икккинчи жаҳон уруши даврида собиқ Иттифоқ саноатини нефт ва нефт маҳсулотлари билан таъминлашда ҳам Ўзбекистон муҳим ўрин тутган. Бирок, урушдан кейинги даврларда кон қидирув ишларига бўлган эътиборнинг пасайиши натижасида мамлакатга нефт хом ашёси ва маҳсулотлари Иттифоқнинг бошқа ҳудудларидан олиб келинадиган бўлди.

Соҳани модернизация қилиш аввало, унинг ҳукуқий асосларини шакллантириш ҳамда мустақамлашни тақозо этади. Ўзбекистонда давлат мустақиллиги қўлга киритилгач, ҳукуқий-демократик давлат ва фуқаролик жамиятини барпо этишнинг энг муҳим шarti сифатида ушбу масалаларга алоҳида эътибор қаратилди. Аввало, ҳукумат томонидан 1991-1993 йилларда республикада нефт маҳсулотларининг янги турларини ўзлаштириш дастури ишлаб чиқилди. Ушбу дастурнинг самарали амалга оширилиши туфайли қисқа муддат ичида Фарғона нефтни қайта ишлаш заводида автомашиналар учун мотор мойи ишлаб чиқарадиган янги қурилма ишга туширилди. Иқтисодий ислохотларнинг дастлабки босқичида, яъни 1992

йилда Ўзбекистон Республикаси ҳукумати томонидан нефт-газ тармоғи корхоналари фаолиятининг стратегик аҳамиятга эга бўлган қуйидаги асосий вазифалари белгилаб берилди:

1. Нефт, газ ва газ конденсати қазиб олишни кўпайтириш орқали иқтисодиётнинг барча соҳаларини ёқилғи-энергетика ресурслари билан барқарор таъминлаш ҳамда мамлакат иқтисодиёти хавфсизлигини кафолатловчи тўлиқ нефт мустақиллигига эришиш.

2. Жаҳон стандартлари талабларига жавоб бера оладиган нефт ва газ маҳсулотлари ишлаб чиқаришни таъминлаш мақсадида нефт ва газни қайта ишлаш тармоғида технологик жараёнларни чуқурлаштириш.

3. Янги конларни очиш йўли билан, аввало, суяқ углеводород захираларини кўпайтириш ҳамда ишончли хом ашё базасини барпо этиш[8:33].

Ҳукумат томонидан белгилаб берилган устувор вазифалар иқтисодий ислохотлар амалга оширилаётган йилларда нафақат нефт ва газ тармоғи корхоналарининг, балки, мамлакат энергетика стратегиясининг асосий йўналишлари сифатида муҳим аҳамиятга эга бўлди.

Ушбу вазифаларни амалга ошириш юзасидан республика ҳукумати томонидан тармоқда тарқоқ ҳолда фаолият юритаётган соҳа корхоналари фаолиятини мувофиқлаштириш мақсадида аниқ белгиланган чора-тадбирлар изчиллик билан амалга оширилди. Жумладан, 1992 йил декабр ойида Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони[9:32] га мувофиқ, нефт ва газ саноатида “Ўзбекнефт” ва “Ўзбекгазсаноат” давлат ишлаб чиқариш бирлашмаларини тугатиш асосида уларнинг таркибида нефт ва газли майдонларни геофизик аниқлаш, қидирув-изланиш ишларини амалга ошириш, конларни ишлаб чиқаришга тайёрлаш ва ишга тушириш, нефт, газ ва газ конденсати қазиб чиқариш, нефт ва газни қайта ишлаш, нефт ва газ маҳсулотларини транспортировка қилиш ва етказиб бериш билан шуғулланиб келган, тарқоқ ҳолда фаолият юритаётган корхоналар негизида миллий корпорация ташкил этилди. Тармоқда мавжуд имкониятлардан оқилона фойдаланишни кенгайтириш, кучларни бир жойга тўплаш, хорижий ҳамкорлар билан ишлаш ҳамда бошқарувни осонлаштириш каби бир қатор зарурият ва омиллардан келиб чиққан ҳолда корпорация томонидан “Ўзбекистон Республикаси нефт ва газ саноатини ривожлантиришнинг 1993-2000 йилларга мўлжалланган Концепцияси” ишлаб чиқилди[10:3]. Мамлакатда ер ости қазилма бойликларига доир ҳуқуқий-меъёрий асосни шакллантириш ва ривожлантириш мақсадида 1994 йилда “Ўзбекистон Республикасининг ер ости бойликлари тўғрисида”ги Қонуни[11:252] қабул қилинди. Ушбу қонун асосида мамлакат ҳудудида мавжуд ер ости қазилма бойликлари сифатида нефт ва газ конлари, шунингдек, истиқболли нефт ва газ майдонлари давлат назорати остига олинди. Бозор муносабатлари талаблари ҳамда саноатдаги туб ўзгаришлар натижасида 2002 йилда ушбу қонуннинг янги таҳрири қабул қилинди[12:5], 2007 йилда эса тегишли ўзгартириш ва кўшимчалар киритилди[13:604], 1995 йилда эса корпорация томонидан соҳага доир иккинчи дастур – “1995-2000 йиллар мобайнида нефт ва газ геологик-қидирув Концепцияси” [14:3] ишлаб чиқилди. Ушбу дастур нефт ва газга истиқболли ҳисобланган майдонларда қидирув-изланиш жараёнларини изчиллик билан амалга оширилишига замин яратди. Ушбу дастурнинг самарали амалга оширилиши натижасида 1997 йилга келиб мамлакатда нефт қазиб чиқариш миқдори 1990 йилга нисбатан 2,8 марта ошган ҳолда қарийб 7,9 млн. тоннани, табиий газ қазиб олиш эса 1,3 мартага ошиб, 51,2 млрд м³ни ташкил этди.

Тармоқ бошқарувида туб ўзгаришларни амалга ошириш билан бир вақтда соҳада бозор муносабатларини шакллантиришга ҳам алоҳида эътибор қаратилди. Жумладан, 1994 йил июл ойида қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг тегишли қарори[15:8] асосида тармоқда дастлабки хусусийлаштириш жараёнлари тажриба сифатида тайёр нефт маҳсулотларини (бензин, дизел ёнилғиси) аҳолига сотиш билан шуғулланувчи ёқилғи қуйиш шохобчаларида амалга оширилди. Тажриба сифатида амалга оширилган ушбу тадбир натижаси ўлароқ, 1995 йил июнь ойида республика ҳукуматининг махсус қарори[16:1] бўйича республикадаги автомобиль бензинини нақд пулга сотувчи айрим шохобчалар хусусийлаштирилди. 1996 йил март ойида Вазирлар Маҳкамасининг тегишли қарори[17:23] асосида бу каби жараён бутун республика ҳудудида фаолият кўрсатиб келган автомобилларга

ёқилғи қуйиш шохобчаларида жорий этилди. Тармоқда 1998 йилда амалга оширилган туб ўзгартиришлар натижасида, шунингдек, 1995 йилда эълон қилинган Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони[18:1] асосида хусусийлаштириш жараёнининг мантиқий давоми сифатида соҳа корхоналари акционерлик компанияларига, шунингдек, унитар шўба корхоналарига айлантирилди.

4. Нагижа:

Маълумки, ҳукумат томонидан соҳа олдиға қўйилган устувор вазифаларни, шунингдек, тармоқни ривожлантириш борасида ишлаб чиқилган дастурларни жорий этилиши жуда катта маблағ қўйилмаларни талаб этар эди. Шу сабабли ушбу ишларнинг амалга оширилишида бугунги кунда нефт ва газ саноатида катта тажриба ҳамда илғор технологияга эга бўлган хорижий компаниялар билан ўзаро манфаатли алоқаларнинг йўлга қўйилиши, тармоққа хорижий сармояларнинг жалб этилиши муҳим аҳамиятга эга бўлди. Зеро, йирик инвестицияларни ҳам хориждан, ҳам мамлакатнинг ички захираларидан жалб қилиш орқали ҳозирги замон технологияларининг жорий этилиши бугунги кунда ушбу тармоқ соҳасидаги ютуқлар замини ҳисобланади.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, мустақилликнинг дастлабки йилларидан бошлаб ҳукумат томонидан соҳани бевосита хорижий сармоялар иштирокида ривожлантиришга алоҳида эътибор берилмоқда. Жумладан, соҳа бошқарувида амалга оширилган ўзгаришлар натижасида 1998 йилда “Ўзбекнефтегаз” Миллий Холдинг компанияси(МХК)нинг ташкил этилишидан кўзланган мақсад ҳам тармоқ корхоналарини хусусийлаштириш орқали хориж сармояларини кенг миқёсли жалб этилишига эришишдан иборат бўлган[19:2]. Шу билан бирга соҳада ҳуқуқий-меъёрий асоснинг нечоғли самарали шакллантирилганлигини таҳлил қилиш, шунингдек, қонунчилик тизимини мустаҳкам ривожлантириш мақсадида ҳукумат томонидан мустақил кузатувни амалга оширадиган халқаро миқёсдаги компаниялар ўртасида халқаро танлов эълон қилинди. Ушбу танловда Буюк Британиянинг “ASHURST” компанияси ғолибликни қўлга киритди ҳамда мазкур компания билан шартнома тузилди[20:83]. Бу борадаги ҳамкорлик бугунги кунда ҳам давом этмоқда. Хусусан, бозор муносабатларининг бугунги талаб ва эҳтиёжларини назарда тутган ҳолда компания билан ҳамкорликда Ўзбекистон Республикасининг “Нефт ва газ тўғрисида”ги Қонуни лойиҳасини тайёрлаш ишлари олиб борилди. 2007-2008 йилларда “Ўзбекнефтегаз” МХК мутахассислари компания, қолаверса, “Клиффорд Чанс” (Буюк Британия) ҳамда “Хаглэр Бай” (АҚШ) каби халқаро ҳуқуқий фирма мутахассислари билан ҳамкорликда “Нефт ва газ тўғрисида”ги қонун лойиҳаси устида олиб борилаётган ишлар ниҳоясига етказилди. Шунингдек, соҳада хусусийлаштириш жараёнини чуқурлаштириш ҳамда хорижий компаниялар билан манфаатли ҳамкорликни кучайтириш мақсадида халқаро миқёсда молиявий маслаҳатчи сифатида Франциянинг “BNP Paribas” банки бошқарувида ташкил этилган халқаро консорциум таклиф этилди[21:2]. Молиявий маслаҳатчи томонидан бозор талаблари асосида тармоқда туб ўзгаришларни чуқурлаштириш борасида тавсиялар ишлаб чиқилди.

5. Хулоса:

Мустақилликнинг дастлабки даврида нефт ва газ саноатини ривожлантиришнинг ҳуқуқий-назарий асосларини шакллантириш, мазкур соҳани модернизация қилишда аввало жамият иқтисодий ҳаётини мустаҳкамлаш, аҳоли фаровонлигини таъминлаш энг устувор вазифа сифатида белгилаб олинганлиги умумтарихий характер касб этади. Мазкур мақсадни рўёбга амалга оширишда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ҳамда ҳукумати томонидан зарур ҳуқуқий-меъёрий асослар ишлаб чиқилиши ва жорий этилиши муҳим ўрин тутган. Шунингдек, ислохотларни амалга оширишда хорижий компаниялар тажрибасидан самарали фойдаланишга эътибор қаратилди. Шу сабабли тармоқни ҳар томонлама ривожлантириш борасида соҳада катта тажрибага эга бўлган турли хорижий фирма ва компаниялар ўзаро манфаатли асосларда ҳамкорлик қилишга жалб этилди. Юқоридаги жараёнларнинг изчиллик билан, аниқ мақсадларни кўзлаган ҳолда амалга оширилиши мамлакатнинг нефт мустақиллигига эришишини таъминлаб берди.

Иқтибослар / Сноски / References

1. Дадажоновна М.Ш. Экономические проблемы и перспективы развития нефтегазового комплекса Республики Узбекистан: Дисс....канд.экон.наук. – Москва, 2007. – С. 19.(Dadazhonova M.Sh. Economic problems and prospects for the development of the oil and gas complex of the Republic of Uzbekistan: Diss candidate of economic sciences. - Moscow, 2007. - P. 19.)
2. Аминов А.М., Султонмуродов С.С. Кудукларни бурғилаш соҳаси атамаларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати. – Тошкент: Fan va texnologiyalar, 2003. – Б. 284.(Aminov A.M., Sultanmuradov S.S. Russian-Uzbek explanatory dictionary of well drilling terms. - Tashkent: Science and Technology, 2003. - P. 284.)
3. Авазматов Ҳ. Нефть ва газнинг мўъжизалари. – Тошкент: Фан, 1974. – Б. 7.(Avazmatov H. The wonders of oil and gas. - Tashkent: Science, 1974. - P. 7.)
4. Абидов А., Эргашев Й., Қодиров М. Нефть ва газ геологияси. Русча-ўзбекча изоҳли луғат. – Тошкент: ЎЗМЭ, 2000. – Б. 76. (Abidov A., Ergashev Y., Kadirov M. Oil and gas geology. Russian-Uzbek explanatory dictionary. - Tashkent: UzME, 2000. - P. 76.)
5. Аминов А.М., Султонмуродов С.С. Кудукларни бурғилаш соҳаси атамаларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати. – Тошкент: Fan va texnologiyalar, 2003. – Б. 758.(Aminov A.M., Sultanmuradov S.S. Russian-Uzbek explanatory dictionary of well drilling terms. - Tashkent: Science and Technology, 2003. - P. 758.)
6. Раҳимов А.К. Ўзбекистон нефть-газ кончилари қиссаси. – Тошкент: Fan va texnologiya, 2004. – Б. 52.(Rahimov A.K. The story of oil and gas miners of Uzbekistan. - Tashkent: Science and technology, 2004. - P. 52.)
7. Жонузоков И. Шарафли ва масъулиятли вазифа // Ўзбекистон овози, 2004 йил 10 июнь. – Б. 2.(Jonuzokov I. An honorable and responsible task // Voice of Uzbekistan, June 10, 2004. - P. 2.)
8. Каримов И.А. Ўзбекистоннинг ўз истиқлол ва тараққиёт йўли / Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996. 1-жилд. – Б. 32-33.(Karimov I.A. Uzbekistan's own path of independence and development / Uzbekistan: national independence, economy, politics, ideology. - Tashkent: Uzbekistan, 1996. Volume 1. - P. 32-33)
9. Ўзбекистон нефть ва газ саноати давлат концернини Нефть ва газ саноати (“Ўзбекнефтьгаз”) миллий корпорациясига айлантириш тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони // Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси. – Т.,1993. №2. – Б. 32-33.(Decree of the President of the Republic of Uzbekistan on the transformation of the state concern of the oil and gas industry of Uzbekistan into the national corporation of the oil and gas industry ("Uzbekneftgaz") // Bulletin of the Supreme Council of the Republic of Uzbekistan. - Т., 1993. #2. - P. 32-33.)
10. Қамбаров М. Мустақиллик иншоотларини барпо этишда ҳиссамиз бор / Омонов О. Нефть-газ: мустақиллик одимлари. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2004. – Б. 3.(Kambarov M. We have a role in building independence structures / Omonov O. Oil and gas: steps to independence. - Tashkent: New age generation, 2004. - P. 3.)
11. Ер ости бойликлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг 23.09.1994 й. № 2018-ХII Қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси. – Тошкент, 1994. № 10. – 252-модда. ("On underground resources" of the Republic of Uzbekistan dated 23.09.1994. Law No. 2018-XII // Bulletin of the Supreme Council of the Republic of Uzbekistan. - Tashkent, 1994. No. 10. - Article 252.)
12. “Ер ости бойликлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг 13.12.2002 й. № 444-II Қонуни (янги таҳрири) // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси. – Тошкент, 2003. № 1. – 5-модда.("On underground resources" of the Republic of Uzbekistan dated 13.12.2002. Law No. 444-II (new version) // Bulletin of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan. - Tashkent, 2003. No. 1. - Article 5.)

13. “Ер ости бойликлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг қонунига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида 18.12.2007 й. № ЎРҚ-133 Ўзбекистон Республикасининг Қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси. – Тошкент, 2007. № 12. – 604-модда. (On amendments and additions to the law of the Republic of Uzbekistan "On underground resources" dated 18.12.2007. No. O'RQ-133 Law of the Republic of Uzbekistan // Bulletin of the Chambers of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan. - Tashkent, 2007. No. 12. - Article 604.)
14. Хўжа А. Нефт мустақиллиги-иқтисодий тараққиёт омили // Ўзбекистон овози. 1998 йил 26 май. – Б.2-3. (Khoja A. Oil independence is a factor of economic development // Voice of Uzbekistan. May 26, 1998. - P.2-3.)
15. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Тошкент шаҳридаги аҳолига нақд пул эвазига автобензин сотувчи алоҳида автозаправка станцияларини тажриба тартибида хусусийлаштириш тўғрисидаги № 290 сонли қарори. // Ўзбекистон Республикаси ҳукуматининг қарорлари тўплами. – Тошкент, 1994. № 3. – Б.7-8. (Decision No. 290 of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan on experimental privatization of individual gas stations that sell gasoline to residents in Tashkent for cash. // Collection of decisions of the government of the Republic of Uzbekistan. - Tashkent, 1994. No. 3. - P.7-8.)
16. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Республиканинг аҳолига автомобиль бензинини нақд пулга сотувчи айрим автомобиль ёнилғиси куйиш шохобчаларини хусусийлаштириш тўғрисидаги қарори // Халқ сўзи. 1995 йил 10 июнь. – Б. 1. (Decision of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan on the privatization of some gas stations that sell gasoline to the population of the Republic for cash // People's word. June 10, 1995. - P. 1.)
17. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Республикадаги аҳолига нақд пул эвазига автобензин сотувчи автозаправка станцияларини хусусийлаштириш тўғрисидаги қарори // Ўзбекистон Республикаси ҳукуматининг қарорлари тўплами. – Тошкент, 1994. № 1. – Б.22-23. (The decision of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan on the privatization of gas stations selling gasoline to residents in the Republic in exchange for cash // Collection of decisions of the Government of the Republic of Uzbekistan. - Tashkent, 1994. No. 1. - P.22-23.)
18. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Давлат корхоналарини очик турдаги акционерлик жамиятларига айлантириш тўғрисидаги фармони // Халқ сўзи. 1995 йил 10 июнь. – Б. 1. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan on the transformation of state enterprises into open joint-stock companies // People's word. June 10, 1995. - P. 1.)
19. Файзуллаев Ш. Нефть и газ Узбекистана: программа созидания // Народное слово. 18 мая 2004 г. – С. 2. (Faizullaev Sh. Oil and gas to Uzbekistan: program organization // People's word. May 18, 2004. - P. 2.)
20. Набиев Х. Минтақаларда нефть ва газ тармоқларини инновациявий тараққий эттириш Иқтисод фан.ном.дисс... – Т., 2008. - Б. 83. (Nabiev H. Innovative development of oil and gas industries in the regions Economics science.nom.diss... - T., 2008. - P. 83.)
21. Файзуллаев Ш. Нефть и газ Узбекистана: программа созидания // Народное слово. 18 мая 2004 г. – С. 2. (Faizullaev Sh. Oil and gas to Uzbekistan: program organization // People's word. May 18, 2004. - P. 2.)

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 18 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 18

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 18

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000